

FAVQULODDA VAZIYATLAR XIZMATIGA KADRLARNI TAYYORLASHDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369132>

Malohat Yulchiyevna Badalbayeva

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi Tillar kafedrasini boshlig‘i

Annotatsiya: *Maqolada favqulodda vaziyatlar xizmatida kadrlar tayyorlash siyosati, kelgusida sohaga bo‘lajak harbiy xizmatchilarni tayyorlashda xorijiy tillarni o‘rgatishning ahamiyati, bu borada tavsiya etiladigan yo‘nalishlar borasida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: Favqulodda vaziyatlar, harbiy kadr, xizmat, chora-tadbir, xorijiy tillar, metod, samara, o‘qitish, o‘rganish.

Bugungi kunda yurtimizda favqulodda vaziyatlar xizmatiga alohida e‘tibor berilmoqda. Ayniqsa sohaga bo‘lajak kadrlarni tayyorlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-apreldagi “FAVQULODDA VAZIYATLAR TUZILMALARINING FAOLIYATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA TASHKILY CHORA-TADBIRLAR TO‘G‘RISIDA”gi PQ-4276-sonli qarori bunga misoldir. Qarorga ko‘ra: yuqori malakali kadrlar tayyorlashning samarali tizimini yaratish, shuningdek, Vazirlik xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish vazifasi qo‘yildi.

Yuqorida aytib o‘tilgan qaror va boshqa hukumat qarorlari asosida kadrlarni tayyorlash mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan. Bu borada xorijiy tillarni o‘rganish beqiyos ahamiyatga ega. Quyida bu yo‘nalishning ayrim jihatlarini ko‘rib chiqamiz.

Hozirda tahsil olayotgan ko‘pgina talabalar odatda uch tilni o‘rganmoqdalar. Ushbu tillar ta’lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi: ona tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy til.

Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o‘taydigan birinchi tildir. Ona tili so‘zlari zamirida o‘zlashtirilgan tushunchalar ikkinchi yoki xorijiy tilni o‘rganish chog‘ida o‘zga til so‘zlarining tovush va yozuvdagi timsolida gavdalanadi. Ona tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy tilda o‘rganiladigan so‘z (masalan: non-das Brot-bread) miqdoran uchta, lekin ular ifodasida shakllanuvchi tushuncha esa yagona: “Un mahsulotlaridan xamir qorib tandir yoki pechda pishiriladigan yegulikdir”. O‘z tilida shakllangan tushunchalarni o‘quvchi, talabalar endi o‘rganilayotgan o‘zga til so‘zlari bilan fikran bog‘laydi.

Ikkinchi til haqida so‘z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qo‘shnilar tili sifatida qaraladi. Ma’lumki, til kishilik jamiyatida bir-birlarini

yaqindan bilishlari, e'zozlashlari, do'stlashishlarida tengi yo'q omil, bebaho vositadir. O'rta va oliy o'quv yurtlarida boshqa tillarda ta'lim oluvchilar uchun ikkinchi til tushunchasi begona emas.

Xorijiy til - bu biror bir xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, nemis, fransuz, ispan) tillari va Sharq mamlakatlari (arab, turk, xitoy, urdu, yapon, fors) tillari o'qitilmoqda va ular ta'lim rejasining o'quv rejalaridan o'rin olgan.

Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi uchun davlatda yashovchi millatlar tilini qancha ko'p bilsa, shuncha yaxshi.

Uchala tilni o'qitish jarayoni turlicha kechadi: birinchidan, ona tilida tafakkur shakllanadi, o'zga tillarni o'rganish ulardagi fonetika, leksika va grammatikaga xos xususiyatlarni his etish bilan bog'liqdir; ikkinchidan, o'rganish tartibi ona tilidan boshlanib, undan keyin ikkinchi til va keyin xorijiy tilga o'tiladi; uchinchidan, ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun'iy muhitda o'rganiladi. Qayd etilgan muhokamadan ayonki, uchala til orasida xorijiy tilni o'rgatish - o'rganish muayyan jihatlari bilan keskin farqlanadi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli chet tilini o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi.

Chet til o'qitish metodlari to'rt nom bilan ma'lum va mashhurdir. Bular tarjima, to'g'ri, aralash va qiyosiy metodlardir.

Tarjima metodi. Asosan ular ikki ko'rinishda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlaridir.

Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo'yicha chet tilini o'qitish mazmunida sistemali grammatik nazariya asosiy o'rinni egallagan.

Metodning asosiy funksiyalari quyidagilar:

1. Til o'rgatish yozma nutqqa asoslangan.
2. O'rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda tanlangan. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo'lgan.
3. Grammatik qoida yod olingan va qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya qilingan.
4. Grammatik shakl va so'zlarning ma'nosi so'zma-so'z tarjima vositasida ochib berilgan.
5. So'zma-so'z tarjima va yodlash yo'li bilan til materiali o'zlashtirilgan.

6. Soʻzlarni kontekstdan tashqarida, yakka-yakka yodlash bilan chegaralangan.

Matn-tarjima metodining maqsadi ham umumiy taʼlim berishga qaratilgan, lekin eʼtibor grammatika-tarjima metodidagidek mantiqiy tafakkurni oʻstirish emas, balki til oʻrganuvchining umuman aqliy rivojiga qaratilgan. Favqulodda vaziyat xodimi fuqaroni qutqarish chogʻida u fuqaroning tilini bilsa qimmatli maʼlumotlarni olishi va insonlar hayotini qutqarishi mumkin.

Matn-tarjima metodining funksiyalari quyidagilar:

1. Yozma nutq asosida chet til oʻqitilgan.
2. Bogʻlanma va koʻpincha asl nusxadagi matn olingan.
3. Matnni oʻrganishda analiz qilishga koʻp kuch va vaqt sarflangan.
4. Soʻz va grammatik shakl maʼnosini ochish usuli-tarjima.
5. Til materiali tarjima va yod olish orqali oʻrganilgan

Tarjimasiz metod. Bu metodni ikki guruhga ajraladi: tabiiy toʻgʻri metodlar.

Tabiiy metodning asosiy funksiyasidan biri, chet tilini oʻrganish ona tilini egallash sharoitiga mos boʻlishi kerak. Metodning bosh maqsadi chet tilida gapirishni oʻrgatish va kundalik hayotiy mavzularda gapirishni oʻrganish orqali oʻqish va yozishni oʻrganib olishga imkoniyat yaratiladi. Bu metodning asosiy funksiyalaridan eng muhimi - til muhitini yaratishdir. Shu asnoda metod namoyondalarining ijodiy faoliyati bunga misol boʻla oladi.

M.Berlis metodi. M.Berlis- Amerika Qoʻshma Shtatlarida 1878-yilda chet tilli oʻqitish kurslari tashkil etgan va darsliklar tuzgan chet tilli oʻqitish metodikasi tarixida atoqli metodist olim.

M.Berlis sistemasining asosiy metodik mulohazalarini uning darsliklari muqadimasidan oʻqib olish mumkin:

1. Til materialini idrok etish immanent tarzda, tarjimasiz boʻlishi kerak. Soʻz bilan narsa fikran bevosita bogʻlanishi, ona tili soʻzlari bilan aloqa oʻrnatilmasligi hamda Grammatik tushunchalarni kontekstda, ong ishtirokisiz ona tili bilan qiyoslamasdan idrok etish.
2. Muallimga taqlid qilish orqali til materialini mustahkamlash.
3. Chet tili oʻrganishda ona tili ishtirok etmasligi.
4. Til hodisalarining koʻrgazmalik yordamida maʼnosini ochish.

5. Yangi materialni avvalo og'zaki taqdim etish.

O'quvchilarni nutq faolyatiga undovchi muallim va o'quvchi juft nutqi (suhbati) boshqalaridan maqul ish uslubidir.

Aralash metodlar. Chet tillarni o'qitish islohoti davom etar ekan, ommaviy maktablarda tajribasiz (Tabiiy va to'g'ri) metodlar kutilgan natijani bermaganligi sezilib qoldi. Oldingi qo'llangan yo'l-yo'riqlardan omuxta ya'ni gibrid qilib dars o'tish vujudga keldi.

Xulosa o'rnida aytamizki, favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi uchun til bilish bu insonlar hayotini qutqarish demakdir. Fuqarolar favqulodda hodisa vaqtida qayerda qanday odamlar borligi, kimga yordam kerakligini o'z tillarida tushuntirishganda, tarjimon chaqirtirishga fursat bo'lmaydi. Favqulodda vaziyatlar tizimini isloh qilish barobarida "O'z vaqtida ogohlantirish, qutqarish va yordam berish" shiori ostida xizmat qiladigan mobil, zamonaviy professional xizmatga aylantirish"da, ayniqsa, xorijiy tillarning o'zni beqiyos. Bugun O'zbekiston taraqqiyoti rivoji uchun ko'plab xorijiy davlatlardan har sohada investitsiyalar kirib kelayotgani bejizga emas. Xorijlik hamkorlarimiz bilan har xil vaziyatlarda yuzlashishimizga to'g'ri kelishimiz, soha mutaxassislarini rivojlangan davlatlarda malaka almashinuvi, stajirovkalar o'tashi uchun ham xorijiy tillarni o'zlashtirishlari, o'z sohasi doirasida tillasha olishlari, kelishuvlar, bitimlar imzolashlari uchun ham kerak

ADABIYOTLAR:

1. Ахмедова С. Р. Таълим ва тарбия жараёнлари узвийлигининг самарадорлиги //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 369-373.
2. Axmedova S. R. и др. Masofaviy ta'lim va uning horijiy tillarni o'qitishdagi o'zni //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 608-612.
3. Methods of Teaching English: Учебное пособие для педагогических институтов и факультетов иностранных языков. — Л.: Просвещение, 1975. — 312 с.
4. Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбиқ этиш йўллари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 492- 496.
5. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку
6. Методика обучения английскому языку [Текст] : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз." / Г.В. Рогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1983. - 351 с. - На английском языке. - Б. ц.
7. www.lex.uz

